

*Трофімова Юлія Олександрівна,
Танасеску Діана Дмитрівна,
Вентонюк Володимир Дмитрович,
Фраціян Мирослава Олександрівна,
Студенти 5-го курсу*

Москалюк Олександр Петрович

доцент кафедри хірургії №2

*Буковинський державний медичний університет
м. Чернівці, Україна*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15494742>

СУЧАСНІ АСПЕКТИ МЕДИЧНОГО СОРТУВАННЯ ПРИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ ТА ВІЙСЬКОВИХ ДІЯХ

Trofimova Yulia Oleksandrivna,

Tanasescu Diana Dmytrivna,

Ventoniuk Volodymyr Dmytrovych,

Fratsyan Myroslava Oleksandrivna,

5th year students

Moskalyuk Oleksandr Petrovych

Associate Professor of the Department of Surgery No. 2

Bukovyna State Medical University

Chernivtsi, Ukraine

MODERN ASPECTS OF MEDICAL TRIAGE IN EMERGENCIES AND MILITARY OPERATIONS

Анотація:

Медичне сортування є важливим етапом надання медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях або при військових діях. Метою сортування є визначення пріоритетності надання медичної допомоги постраждалим в залежності від важкості поранення та вітальних показників. Є два етапи медичного сортування: первинне, проводиться на місці виникнення надзвичайної події, але при безпечних умовах та включає швидку оцінку стану хворого та проведення таких маніпуляцій як перевірка наявності дихання та при потребі відновлення прохідності дихальних шляхів, оцінка периферичного пульса та свідомості. Другий етап сортування проходить на сортувальному майданчику та включає в себе більшу кількість медичних маніпуляцій (імобілізація переломів, введення знеболення, інтубація, зупинка кровотечі тощо).

Abstract:

Medical triage is an important stage of providing medical care in emergency situations or during military operations. The purpose of triage is to determine the priority of providing medical care to victims depending on the severity of the injury and vital signs. There are two stages of medical triage: primary, carried out at the scene of an emergency, but under safe conditions and includes a rapid assessment of the patient's condition and performing such manipulations as checking for breathing and, if necessary, restoring airway patency, assessing peripheral pulse and consciousness. The second stage of triage takes place at the triage site and includes a larger number of medical manipulations (immobilization of fractures, administration of anesthesia, intubation, stopping bleeding, etc.).

Ключові слова: *медичне сортування, надзвичайна ситуація, війна, медична допомога.*

Keywords: *medical triage, emergency, war, medical care.*

Матеріали та методи: нами проведений огляд літератури на основі вітчизняних та іноземних наукових статей за останні 10 років. Аналізувалась актуальна інформація щодо медичного сортування під час військових дій та надзвичайних ситуацій.

Мета: проаналізувати літературні джерела, дослідження та визначити сучасні принципи медичного сортування, обсяг медичної допомоги на різних етапах.

Актуальність: Medical Triage або медичне сортування – це медичний процес, який використовується при неможливості одночасного забезпечення медичною допомогою всіх хворих, що одночасно звернулися по допомогу. Метою медичного сортування є забезпечення ефективного використання

наявних ресурсів для надання медичної допомоги враховуючи важкість стану пацієнта та ступень ургентності надання медичної допомоги [1].

Проведення медичного сортування вимагає активної роботи великої кількості медичного персоналу (парамедиків та лікарів невідкладних станів) на місці події, через що її ефективність знижується, особливо у випадку коли наявна велика кількість постраждалих (наприклад під час військових дій) [2].

Розроблено багато систем медичного сортування такі як START, Homebush triage Standard, Sieve, CareFlight, STM, Military, CESIRA, Protocol, MASS, Revers, CBRN Triage, Burn Triage, META Triage, SALT, що створені для ефективного надання

медичної допомоги під час масового надходженні постраждалих на догоспітальному етапі [3].

Основні категорії медичного сортування на догоспітальному етапі:

Категорія I (червоний) — постраждалі, які перебувають у критичному стані та потребують екстреної медичної допомоги, евакуації та подальшого лікування на наступних етапах медичної евакуації. Для таких пацієнтів обсяг медичної допомоги включає зупинку зовнішньої масивної кровотечі, відновлення та забезпечення прохідності верхніх дихальних шляхів, забезпечення функції дихання та системи кровообігу.

Категорія II (жовтий) — для таких постраждалих можливе відкладення медичної допомоги на декілька годин без загрози для вітальних функцій, оскільки їхні життєві показники є стабільними, що дозволяє отримати медичну допомогу в другу чергу.

Категорія III (зелений) — у цих постраждалих стан умовно задовільний, хоча вони можуть мати незначне ушкодження, проте надання допомоги може бути відкладено на тривалий час без загрози для життя, що дозволяє отримати медичну допомогу в третю чергу.

Категорія IV (чорний/темно-фіолетовий) — це постраждалі без ознак життя або з важкими травмами, що мають сумнівний прогноз. Їм надається паліативна медична допомога (знеболення) [4].

Існує також Австралійська шкала медичного сортування, також відома як Національна шкала медичного сортування (National Triage Scale) – це система медичного сортування, впроваджена в Австралії та Новій Зеландії. Складається вона з 5 рівнів, з яких «1» є найбільш критичним та небезпечним, а «5» є найменш критичним та визначає час, на який можна відтермінувати надання допомоги:

1. Реанімація - негайна допомога;
2. Критичні - 10 хвилин;
3. Термінові - 30 хвилин;
4. Напівтермінові - 60 хвилин;
5. Не термінові - 120 хвилин.

Сортування включає швидку оцінку стану пацієнта та анамнезу захворювання, інтерпретацію фізичних даних та визначення категорії терміновості надання медичної допомоги [1].

У процесі сортування можливі три варіанти оцінки прийнятого рішення про категорію ургентності: очікуваний, надмірний чи недостатній.

Очікуване сортування – це правильне рішення, коли історія захворювання та фізіологічна оцінка узгоджуються з виділеним кодом сортування.

Надмірне сортування - це переоцінка тяжкості хвороби зі збільшенням терміновості надання медичної допомоги, що призводить до затримки надання невідкладної допомоги більш ургентним пацієнтам.

Недостатнє сортування або недосортування – це недооцінка тяжкості хвороби або травми при виділенні категорії з меншою терміновістю, ніж це необхідно, що призводить до затримки надання невідкладної допомоги пацієнтам з погіршенням прогнозу захворювання [1].

Обговорення: На першому етапі медичного сортування проводять базову оцінку життєдіяльності: у дорослих перевіряють наявність дихання та за потреби відновлюють прохідність дихальних шляхів, визначають периферичний пульс та оцінюють стан свідомості.

На другому етапі медичного сортування на кожного постраждалого заповнюється облікова статистична форма медичної документації, у якій необхідно вказати дату та час оцінки стану постраждалого, ПІБ чи інший ідентифікатор медичного працівника, який проводив медичне сортування, сортувальну групу постраждалого, вітальні показники (рівень свідомості, наявність та характер дихання, наявність пульсу на периферії) та інформацію про надану медичну допомогу [4].

Щодо аналізу ефективності вторинного сортування в цивільних умовах автором Лесний В. В. був проведений аналіз результатів вторинного сортування на рівні діагностично-приймального відділення КНП ХОР «ОКЛ», де було проаналізовано історії хвороб постраждалих, що звернулися по медичну допомогу в ургентному порядку під час різних надзвичайних ситуаціях у 2022 році. Характер отриманих пошкоджень: найбільш поширеними були ізольовані вогнепальні (осколкові) поранення, за ними йшли поєднані вогнепальні (осколкові) поранення грудей, живота, кінцівок, вибухова травма (закрита травма живота, грудей, акубаротравма, струс головного мозку), вибухове поранення. Первинне сортування проведене у майже 90% постраждалих співробітниками бригад швидкої медичної допомоги за алгоритмом START.

Застосовуючи для вторинного медичного сортування комбінацію діагностично-прогностичних шкал RTS та SORTT проведений розподіл постраждалих за сортувальними категоріями: червона, жовта, зелена та чорна. Визначення основних вітальних параметрів та сонографічних ознак, реєстрація паспортних даних зайняли приблизно півтори хвилини на кожного постраждалого. Було зазначено, що зміна сортувальної категорії при вторинному медичному сортуванні відбулась у майже у 15% постраждалих, що вказує на потребу в оптимізації первинного сортування [3].

Перший етап медичного сортування проводиться на місці виникнення надзвичайної ситуації, але на безпечній відстані від дії її вражаючих факторів. На первинний огляд пораненого виділяється не більше 1 хвилини.

На цьому етапі обсяг медичної допомоги складається з:

- перевірка наявності дихання та, за потреби, відновлення прохідності дихальних шляхів;
- дослідження пульсу;
- визначення стану свідомості.

Тактичне сортування у зоні вогневого контакту передбачає максимальну автономність рішень та інтуїтивну оцінку ризиків — традиційні алгоритми часто недоступні через стрес, шум і обмеження в русі [5]. У таких умовах медик змушений діяти швидко, з мінімальною інформацією, покладаючись на власну підготовку та досвід. Через загрозу

подальшого вогню, нічні умови, візуальні перешкоди або відсутність асистентів, використання повного алгоритму MARCH або ABCDE може бути непрактичним або навіть небезпечним.

Другий етап медичного сортування проводиться на сортувальному майданчику або під час транспортування постраждалого в заклад охорони здоров'я, чи у приймальних відділеннях.

Базовий обсяг медичної допомоги на другому етапі медичного сортування складається з:

- проведення потрійного прийому Сафара;
- ручне очищення порожнини рота та гортані або застосування аспіратора.
- прийом Хеймліка;
- введення назогастрального повітроводу;
- ендотрахеальна інтубація;
- крікотомія та трахеостомія;
- проведення штучного дихання з використанням мішка «АМБУ»;
- оксигенотерапія зволженим киснем;
- непрямий масаж серця;
- дефібриляція;
- зупинка зовнішньої кровотечі;
- застосування протишокового одягу;
- іммобілізація переломів, накладання шин та шийного комірця;
- накладання пов'язок;
- внутрішньом'язові, внутрішньовенні та підшкірні ін'єкції;
- внутрішньокісткова пункція (доступ) для введення інфузійних розчинів;
- катетеризація периферичних та центральних вен;
- проведення тампонади носової порожнини при масивній кровотечі;
- проведення місцевої анестезії та блокад [6].

Висновок: кожен етап медичного сортування є важливою процедурою забезпечення надання вчасної медичної допомоги постраждалим при надзвичайних ситуаціях або військових діях. Найбільш поширеним методом сортування є розподіл хворих на 4 категорії за кольорами: червоний, жовтий, зелений та чорний/фіолетовий. В першу чергу надається медична допомога та подальша евакуація "червоним", далі "жовтим" та "зеленим". "Чорні/фіолетові" потребують паліативного лікування та за можливості евакуації після "червоних".

Список літератури:

1. Могилюк А. І. Принципи медичного сортування в Україні та світі / А. І. Могилюк, С. М. Супруненко // Актуальні проблеми сучасної медицини. - 2024. - Т. 24, Вип. 1. - С. 270-274.
2. Krygier J, Lubkowski P, Maslanka K, Dobrowolski AP, Mrozek T, Znaniecki W, Oskwarek P. Smart Medical Evacuation Support System for the Military. *Sensors* (Basel). 2024 Jul 15;24(14):4581. doi: 10.3390/s24144581. PMID: 39065978; PMCID: PMC11281139.
3. Лесний В. В. Особливості вторинного медичного сортування під час масових надходжень цивільних постраждалих / В. В. Лесний, А. С. Лесна // Харківська хірургічна школа. – 2024. – № 2/3. – С. 248–251.
4. Melnyk, I., Makar, O., Halkevych, M., Siabrenko, G., & Voitivych I. (2024). Принципи медичного сортування на догоспітальному етапі. *Практикуючий лікар*, (2), 23-27.
5. Bobier, C., & Hurst, D. (2024). Battlefield triage: A resolvable moral tragedy. *Voices in Bioethics*. <https://doi.org/10.52214/vib.v10i.12913>
6. Shekera, O., & Tkachenko, V. (2022). Basics of medical triage at the pre-hospital stage in case of emergencies. *Health of Society*, 10(5), 135–140.